

REVISTA DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS

ÓRGANO DE PROPAGANDA Y ECO DEL MOVIMIENTO GENERAL ESPIRITISTA

FUNDADOR:

D. JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ

DIRECTOR:

EL VIZCONDE DE TORRES-SOLANOT

SUMARIO

Triunfos del Espiritismo. — El Espiritismo en Mataró. — Un comunicado. — Muchas gracias. — Voz de cordura. — Grupo espiritista de señoras de Alicante. — Nuevos periódicos. — Comunicación de Diodoro de Tejada. — Bibliografía. — Necrología. — Crónica. — *Sección de Magnetismo.*

TRIUNFOS DEL ESPIRITISMO

Ocupándose en la creciente popularidad del Espiritismo (*Modern spiritualism*, entre los norte-americanos), dice el periódico *Chicago Mail*:

«Hace algunos años, el espiritualismo moderno no era mejor considerado que la brujería, y toda persona que iba á ver á un *medium* no hablaba de ello sino con el carácter de secreto, temiendo el ridículo ó reproches por su temeridad. Ahora, las cosas han cambiado mucho, y vemos muchas personas pertenecientes á lo mejor de la sociedad, celebrar periódicamente sesiones con mediums escogidos.»

Del mismo modo, el estudio y las prácticas del Espiritismo se van extendiendo y generalizando en muchas partes donde antes se desconocía por completo. Aquí en Barcelona, donde el año 1861 eran quemadas en *auto de fe* las obras de Allan Kardec, que sólo *de contrabando* podían adquirirse, se celebró en 1888 el primer Congreso Internacional Espiritista, y se dan grandes *meetings* en los teatros, abriendo tradición en esta tierra catalana, donde por lo mismo que se la quiso ahogar, es donde más fructificó la semilla espiritista; y aquí se editaron y reeditan los libros quemados por la mano del verdugo, y otras obras de propaganda espiritista, que se esparcen para la Península y para la América española, siendo Barcelona, donde se publican tres periódicos espiritistas, y además muchas Hojas que se reparten gratis, el foco que más luz espiritista irradia, en los países latinos, con sus publicaciones y sus instituciones societarias para difundir la Doctrina de los Espíritus, que no se impone por el entusiasmo y la fe, sino por la lógica, la razón y la experiencia directa. Porque el hombre necesita un ideal que le sostenga en las luchas de la existencia, pero que satisfaga á su corazón y á su razón, no con sombras, misterios y dogmas impuestos que riñen con la inteligencia y con la conciencia, sino enseñándole la Verdad que es la única religión posible, á la que todos aspiran.

Y como el Espiritismo, que es la protesta del sentimiento de lo divino contra la nada del ateísmo, la miopía del positivismo y la desesperación del pesimismo, demuestra por el método experimental sus afirmaciones, de ahí el secreto de sus triunfos, paulatinamente alcanzados y que le auguran la completa victoria, pues en poco más de un tercio de siglo ha conseguido una extensión á la que ninguna doctrina ha llegado en tan corto tiempo.

Los que pretenden negar este hecho de toda realidad, tienen tan poco acierto como aquellos que presagiaban hace ya muchos años que los espiritistas éramos candidatos obligados del manicomio, y sin embargo no damos contingente alguno en las casas de alienados, ni aun aquellos de nuestros hermanos que más longevidad alcanzan llegan á presentar ningún síntoma de enajenación mental; lo que sí han enajenado, por regla general, algunos de los vicios que tenían antes de ser espiritistas, y con la bondad de nuestra doctrina y la fortaleza que presta, han podido ir verificando su transformación moral y dominando sus malas inclinaciones, y éste, siquiera no se vea, es uno de los más señalados triunfos del Espiritismo.

EL VIZCONDE DE TORRES-SOLANOT.

EL ESPIRITISMO EN MATARÓ

Preparativos.

Los espiritistas de Mataró pueden estar orgullosos del primer acto de propaganda pública por ellos realizado, pues fué un verdadero triunfo para nuestra doctrina. Con acierto dirigidos los trabajos preliminares del meeting; elegantemente impresas las invitaciones, insertando en ellas además del programa, los «Fundamentos del Espiritismo» aprobados por los Congresos internacionales de Barcelona, París y Madrid, algunas Opiniones Notables y el anuncio de periódicos y obras espiritistas; elegido como local espacioso el «Teatro Euterpe»; anunciada la celebración del acto en los periódicos liberales de aquella culta é industriosa ciudad; rebosando fe y entusiasmo cuantas diligencias realizaron nuestros hermanos, llevados de su amor á la más racional y consoladora de las doctrinas, ¡cómo no merecer el valioso concurso de esos invisibles colaboradores, tan interesados, cual nosotros, en la divulgación del Espiritismo, cuyas enseñanzas llevan el germen de la regeneración humana y establecen las bases sobre las que ha de levantarse el verdadero reinado de la fraternidad universal!

Concurso inesperado.

Un elemento con el que no contaban seguramente nuestros hermanos de Mataró, coadyuvó, y no poco, al brillante éxito obtenido. La prensa *nea*, y entre ella distinguiéndose por manera muy sobrada *El Semanario de Mataró*, con sus injustificados ataques á las personas que debían tomar parte en el meeting y su vana pretensión de ridiculizar la doctrina, llevó, sin ningún género de duda, mayor contingente de espectadores al «Teatro Euterpe»; y los que allí fueron atraídos por la curiosidad que en ellos despertara la chismográfica manera por *El Semanario* adoptada para tratar del Espiritismo y sus partidarios y del teatro, salieron saturados de las dulces enseñanzas que aporta el conocimiento, siquiera sea incompleto, de la doctrina espiritista. ¡Cuánto tendrán que agradecer al periódico que con sus intemperancias les llamara sobre ella la atención!

Contrariedades.

Con el tren que pasa por Mataró á las 9 y cuarto de la mañana, llegaron á dicha población dos de los seis espiritistas de Barcelona que debían tomar parte en el meeting, según rezaban los programas; eran D. Miguel Vives y D. Quintín López; los otros cuatro, ó sean el Vizconde de Torres-Solanot, el doctor Sanz Benito, D. José Cembrano y D. Angel Aguarod, quedaron en Barcelona por una suerte de contingencias que les impidieron, no obstante haberse levantado á las cuatro de la madrugada, tomar ninguno de los trenes que salen á las cinco y á las ocho. De modo que, á la hora anunciada para el meeting, faltaban los señores á cuyo cargo corrían los turnos 2.º, 3.º, 6.º y 8.º del programa, quedando éste por tanto reducido al 1.º, 4.º, 5.º y 7.º á cargo respectivamente del Sr. Picart, que había de presentar á la Comisión, Srta. Sal-lari, que estaba en Mataró desde el día anterior, y Sres. Vives y López.

He aquí

El Programa:

- 1.º Presentación de los oradores, por D. Tomás Picart.
- 2.º Significación de los meetings espiritistas, por el Vizconde de Torres-Solanot.
- 3.º Moral espiritista, por D. Angel Aguarod.
- 4.º Influencia del Espiritismo en la Mujer, por la Srta. Josefa Sal-lari.
- 5.º El Espiritismo es la filosofía, por D. Quintín López.
- 6.º El Espiritismo en la ciencia, por D. José Cembrano.
- 7.º Bien que reporta el Espiritismo á todas las clases sociales, incluso á los mismos católicos, por D. Miguel Vives.
- 8.º Discurso de clausura, por D. Manuel Sanz Benito.

Como luego se verá, tuvo que modificarse este programa.

Desaliento.

Cuando los organizadores del acto, á la llegada del tren, se enteraron de que faltaban los Sres. Torres-Solanot, Sanz Benito, Aguarod y Cembrano, sintieron gran pesadumbre y desaliento; mas como la cosa no tenía remedio y estaba cerca la hora de dar principio al meeting, se trasladaron al teatro que en un momento se llenó de gente ocupando sillas, palcos, galerías y corretores anexos á la platea.

Refuerzo.

Con el mismo tren que fueron los Sres. Vives y López, habían llegado á Mataró el Administrador de la REVISTA Sr. Fernández y el hermano D. Juan Roig, de San Martín de Provencals, sin más objeto que presenciar el meeting y abrazar á los espiritistas de Mataró; mas en vista de las circunstancias y accediendo á la primera indicación de D. Miguel Vives, aceptaron gustosos el tomar parte en aquel acto de propaganda, poniéndose desde luego á las órdenes de la Comisión.

Pocos momentos antes de dar principio, se recibió un telegrama anunciando que con el tren de las doce y cuarto llegarían el Sr. Vizconde de Torres-Solanot y los Sres. Aguarod y Sanz Benito. Era, pues, asunto de prolongar algo los discursos para dar tiempo á que dichos señores pudiesen tomar parte en el meeting, conforme se consiguió.

Cultura clerical.

Hemos dicho que *El Semanario de Mataró* se significó atacando injusta-

mente á nuestros correligionarios; en efecto, había publicado en su número correspondiente al día anterior al del meeting, 17 de Junio, un largo artículo tratando á los propagandistas del Espiritismo de compañía de cómicos malos, indeleznables é insasnable artistas, y otras lindezas por el estilo, amén de una serie de groseras calumnias y falsedades, á las cuales contestaron debidamente nuestros hermanos de Mataró con el artículo que insertamos en otro lugar del presente número. Concluía el citado periódico celebrando que *las silbas y patatazos* les fueran leves á los *cómicos y cómicas espiritistas*. Es de advertir que, según nos aseguraron, el autor de dicho artículo, ilustrado joven (1), perteneciente á la juventud católica de Mataró, había confesado y comulgado el mismo día en que vió la luz aquel su famoso parto literario, y por consiguiente se hallaba limpio del pecado que cometiera al infringir en un solo escrito tan repetidamente el octavo precepto del Decálogo; que estas y otras gangas por el estilo ofrece á sus adeptos la religión de los pontífices romanos.

El Meeting.

Volviendo á nuestro tema, reseñaremos el meeting transcribiendo lo que referente al mismo han publicado *El Nuevo Ideal*, periódico federalista de Mataró, y nuestro colega *Lumen*, de San Martín.

Dice *El Nuevo Ideal*:

«Atentamente invitados, como ya dijimos en el número anterior, asistimos al meeting espiritista que, organizado por el grupo «Iluro», tuvo lugar la mañana del domingo último en el teatro «Euterpe».

Según rezaba el programa, nuestro apreciable amigo y correligionario D. Tomás Picart, á nombre de dicho Grupo, presentó á la Comisión de propaganda. Tras breves palabras sobre el espiritismo y las religiones positivas, dijo que si alguien intentaba perturbar el meeting, la Comisión se pondría al lado de la Autoridad; y que si á alguno no le gustaban las doctrinas que allí se vertían, podía irse, que franca tenía la puerta. Haciéndose cargo de lo estampado acerca de su persona por *El Semanario de Mataró*, dijo nuestro amigo: «A mí me presenta mi dignidad, mi honradez; soy hombre de buenas costumbres.» Aludiendo al mismo periódico añadió, entre otras cosas, que «manos blancas no ofenden» y que no vendrían él y los suyos á tirar patatazos, sino que se estarían tras cortina y no darían la cara.

D. José C. Fernández manifestó que ocupaba la presidencia en nombre y por ausencia del Sr. Vizconde de Torres-Solanot, que llegaría á Mataró á las doce, junto con D. Angel Aguarod y D. Manuel Sanz Benito. Dirigió cordial saludo al pueblo de Mataró allí congregado. Dijo que al calificarles *El Semanario de Mataró* de cómicos malos, tenía razón; pero que eran cómicos malos que representaban una obra buena, al paso que los católicos podrían ser cómicos muy eminentes, pero que representaban una comedia asaz mala; que los espiritistas eran cómicos que trabajaban gratis, mientras otras *compañías* (aludiendo á los jesuitas) con sus representaciones ganaban riquezas y honores y construían palacios. Dió las gracias á aquel periódico, porque con su escrito pretendiendo ridiculizar el meeting, había hecho el anuncio para el mismo. En nombre de los espiritistas de Barcelona y de la REVISTA DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS, invitó á *El Semanario de Mataró* á una polémica en la prensa, si bien, dijo, no la aceptará y procurará salir del paso con otra bufonada. Durante su peroración hizo el Sr. Fernández varias consideraciones sobre el espiritismo.

D. Quintín López, sobre el tema «El Espiritismo es la filosofía», pronun-

ció un correcto y buen discurso. Tras larga serie de consideraciones encaminadas á probar su tesis, concluyó diciendo: «Sólo os pido que no os fijéis en mí, sino en lo que he vertido; que si algo os satisface lo aceptéis, y que lo que no os satisfaga lo rechacéis.»

La Srta. D.^a Josefa Sal-lari dijo con buena entonación un bello discurso sobre el tema «Influencia del Espiritismo en la mujer». En el desarrollo de ese tema enumeró los consejos que da el Espiritismo á la mujer. Concluyó diciendo que á los espiritistas se les desprecia porque no se les puede perseguir.

D. Juan Roig explicó el porqué había abrazado el espiritismo, y concluyó saludando á todos los ciudadanos de Mataró sin excepción.

D. Miguel Vives desarrolló el tema «Bien que reporta el Espiritismo á todas las clases sociales, incluso á los mismos católicos» en un extenso discurso, lleno de imágenes y pronunciado con fácil palabra, que entusiasmó al auditorio.

En este instante (serían ya las doce y media) llegaron, siendo recibidos con aplausos, D. Manuel Sanz Benito, el Vizconde de Torres-Solanot y don Angel Aguarod.

El Vizconde de Torres-Solanot ocupó la presidencia, que le fué cedida por el Sr. Fernández, y después de saludar en nombre del «Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos» á la culta y trabajadora Mataró, que había tenido el primer ferrocarril de España, renunció la palabra.

Igual renuncia hizo D. Angel Aguarod después de saludar en nombre propio á Mataró.

D. Manuel Sanz Benito. Al levantarse para hacer uso de la palabra el distinguido catedrático, por oposición, de Metafísica de la Universidad de Barcelona, fué saludado con una salva de aplausos. Empezó diciendo que se hallaba indispuerto, pero que su indisposición no era obstáculo para que acudiese á cumplir su compromiso en la propaganda de doctrinas que él creía verdaderas. En defensa de las mismas, aun trasluciéndose que se hallaba indispuerto, pronunció un correctísimo y elocuente discurso, durante el cual la concurrencia, que era bastante numerosa, manifestó la complacencia con que oía al Sr. Sanz Benito.

El Vizconde de Torres-Solanot puso fin al acto dando las gracias á los que en él habían tomado parte y á cuantos á él habían concurrido.

Todos los que hicieron uso de la palabra fueron aplaudidos.

No somos espiritistas; pero, á nuestro juicio, la doctrina espiritista hará prosélitos, contando como cuenta con adalides como los que tomaron parte en el meeting del domingo, que sólo muy someramente nos ha sido dable reseñar.»

Dice *Lumen*:

«Con un lleno absoluto, lleno en el que estabau representadas todas las clases sociales, abrió el acto presentando á los oradores nuestro querido hermano D. Tomás Picart. Recogió este señor algunas de las alusiones de *El Semanario de Mataró*, y dijo á sus convecinos que una vez hubieran oído á los oradores, juzgaran de si, en efecto, merecían ó no el desprecio los desplantados de aquel periódico, que tan mal avenido se mostraba con la moral cristiana y sobre todo con la hospitalidad que se debe á todos los forasteros.

Pasó á ocupar la presidencia D. José C. Fernández, administrador de la REVISTA DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS, quien dijo que por una serie de coincidencias se veía precisado á ocupar aquel puesto que de derecho correspon-

día al señor Vizconde de Torres-Solanot; pero que lo ocupaba solamente interin llegaba este señor junto con los hermanos Sanz Benito y Aguarod, que también habían de tomar parte en el acto. Seguidamente saludó á los matoroneses en nombre de los espiritistas en general y de los barceloneses en particular, demostrándoles su agradecimiento por la solicitud con que habían respondido á la convocatoria. Rebatió muy á la ligera los puntos más salientes del artículo de *El Semanario*, retando al autor á una discusión seria y digna. Aconsejó á todos se hicieran mucho cargo de las doctrinas que iban á exponerse, porque ellas y sólo ellas eran las que podían proporcionar la paz al alma; y terminó diciendo que todo aquel que se hallase en la aflicción, tuviera presente que en la localidad había un puñado de espiritistas, que era como decir que había un puñado de hombres dispuestos al sacrificio en bien de sus semejantes.

Nuestro director desarrolló su tema «El Espiritismo es la filosofía» en un discurso de más de cuarenta y cinco minutos.

La señorita Sal-lari, honra y prez de los propagandistas de nuestra idea en Cataluña, habló á la mujer con su lenguaje sencillo, puro, elevado, conmovedor. Le dijo cuáles eran sus deberes y derechos; la aleccionó en la práctica de su sagrado ministerio; le hizo evidente que sin desechar rancias preocupaciones ni procurar ilustrarse, jamás se colocaría á la altura que le corresponde. Habló también al hombre para decirle, como S. Pablo, «compañera te entrego, no sierva»; le probó que sin la dignificación de la elegida de su alma era imposible su dignificación ni la de sus hijos; le hizo saber que el Espiritismo no reconoce supremacía alguna en los sexos; le enunció que en la eternidad de la vida los sexos alternan en el mismo ser, según la misión que haya de cumplir ó las pruebas que haya de expiar. Al terminar el meeting, vimos acercarse algunas señoras á la querida hermana Sal-lari, y oímos que le decían: «Si todas sintiéramos y comprendiéramos como usted, ¡cuán distinta sería la suerte de la humanidad!» Enmudecimos, pero en nuestro fuero interno contestamos: cierto, ciertísimo.

Levantóse nuestro hermano D. Juan Roig, quien pronunció un buen discurso, más bien dictado por el corazón que por la mente.

Luego hizo uso de la palabra D. Miguel Vives. Renunciamos á seguirle en su peroración: él es el águila que se remonta á los espacios llenos de luz y de armonía; nosotros somos el gusano que se arrastra por el suelo.

Como no habían llegado aún los hermanos Torres-Solanot, Sanz Benito y Aguarod, la presidencia hubo de suspender el meeting por cinco minutos; pero todavía vibraba el eco de la campanilla, cuando una nutrida salva de aplausos anunció que los esperados estaban ya en el local.

Subieron al palco escénico y fueron presentados por el Sr. Fernández.

El Sr. Vizconde de Torres-Solanot, desde la presidencia, saludó á los reunidos y dijo renunciaba á llenar su número por lo avanzado de la hora y para que pudiera disponer de más tiempo el docto catedrático de la Universidad, Dr. Sanz Benito.

Igual manifestación hizo D. Angel Aguarod, y cedióse la palabra, en su virtud, al autor de *La Ciencia Espírita*.

Su discurso, de unos treinta minutos, rebosó doctrina y erudición; la forma con que fué expuesto, reconocemos nuestra pequeñez y no nos atrevemos á juzgarla.

Tal fué el meeting de Mataró.

Unimos nuestro saludo al de los oradores y nuestro aplauso á los muchos que la concurrencia tributó á nuestros queridos hermanos.»

He aquí las frases que pronunció nuestro director cuando pasó á ocupar la presidencia del meeting:

«Lamento mucho que causas imprevistas nos hayan impedido venir antes á algunos de los que debíamos tomar parte en este meeting.

En nombre del «Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos» saludo á los concurrentes, y saludo al pueblo de Mataró, la ciudad industriosa, trabajadora y culta, que, como indeleble signo de progreso, tuvo el primer ferrocarril que se construyó en España.

Población de tales antecedentes, dispuesta se halla á recibir semilla de ideas progresivas. Por eso hemos venido aquí después de haber estado en Sabadell y en Tarrasa, honra y prez también de la culta Cataluña.

En atención á lo avanzado de la hora, renuncio á ocuparme en el tema que debía haber desarrollado, «Significación de los meetings espiritistas»; también creo que renunciaré á hablar el vicepresidente del Centro (aludiendo al Sr. Aguarod) para ceder la palabra al Dr. Sanz Benito.»

Al terminar su brillante peroración el Sr. Sanz Benito, el Presidente, en nombre de los organizadores del acto, dió las gracias á los que en el mismo tomaron parte y á los que habían asistido. Dijo deseaba que las ideas de progreso allí expuestas fructificasen y se extendiesen allí y en todas partes para que llegue á ser un hecho la anhelada renovación social, y terminó diciendo: ¡Mataroneses, salud y progreso y hasta otro día!

Era la una de la tarde; los espectadores habían permanecido en el local tres horas y media sin dar muestras de sentir cansancio alguno; antes al contrario, mostraban su asentimiento á cuanto se exponía y no cesaban de aplaudir, significando de manera tan expresiva su simpatía hacia los espiritistas á la vez que por modo tan elocuente protestaban de la conducta del periódico neo, que les supuso capaces de ir al teatro para dar patatazos y silbidos. Especialmente el discurso del Sr. Vives fué coreado de aplausos, y el de Sanz Benito, escuchado con religiosa atención; parecía que aquel público ahorra el más leve movimiento, anheloso de saborear las verdades que en forma tan correcta y elegante salían de la boca del docto catedrático.

¡Lástima no haber sacado notas taquigráficas de ambos discursos y del que pronunció la simpática Sal-lari!

Los oradores fueron muy agasajados por los espiritistas mataroneses, que subieron al escenario para abrazarles y felicitarles á la terminación del acto.

Se distribuyeron en el teatro 3.500 *Hojas de Propaganda*, que el público arrebatava de las manos de los repartidores.

El almuerzo.

Concluido dicho acto, la Comisión del Grupo «Iluro» obsequió á sus correligionarios de Barcelona con un almuerzo muy bien servido por el dueño del Restaurant Montserrat. Durante la comida reinó la más franca expansión. Al llegar á los postres el número de comensales había aumentado considerablemente, figurando entre ellos personas de representación y arraigo en la localidad. También asistió un apreciable correligionario de Andalucía, llegado á Barcelona el día antes, y que al tener noticia del meeting, se encaminó á Mataró, llegando al teatro cuando el acto había terminado. Este hermano nos manifestó luego que le parecía un sueño el que una población como Mataró, relativamente pequeña, contara tan gran número de valiosos y entusiastas espiritistas. Asimismo asistió el delegado que la Autoridad nombrara para representarla por la mañana en el meeting, y que por la tarde se

dignó honrar á los espiritistas, visitándoles en la fonda, donde les demostró en extenso y elocuente brindis las simpatías que le merecen.

Tomaron parte en los brindis, que inició nuestro director, la mayoría de los asistentes, cuyos nombres no consignamos para evitar omisiones, ya que dejamos de tomar nota de las personas que hicieron uso de la palabra.

Empero no creemos se tome á mál si hacemos una excepción señalando al doctor Sanz Benito, cuya elocuente peroración fué digno coronamiento de su brillante discurso pronunciado por la mañana en el teatro.

Conclusión.

Terminado el almuerzo, salieron nuestros correligionarios de ésta, siempre acompañados por la Comisión organizadora del meeting, á dar un paseo por aquella simpática población, visitando de paso los Centros liberales y las redacciones de los periódicos *El Nuevo Ideal* y *El Liberal*, para el primero de cuyos periódicos consignamos desde aquí un expresivo testimonio de gratitud por el cariño con que nos acogieron sus ilustrados redactores y por la hospitalidad que hemos hallado en sus columnas, donde han sido amparados nuestros escritos en defensa de los ataques dirigidos por la prensa clerical á los espiritistas.

Cerramos esta reseña enviando un aplauso entusiasta á los espiritistas de Mataró por el triunfo obtenido en su ensayo de pública propaganda espiritista, que les habrá alentado para continuar, con más bríos, si cabe, por el camino emprendido, seguros de encontrar al final de la jornada el fruto de su trabajo y la recompensa debida á sus afanes con la satisfacción propia que sienten las almas generosas cuando contribuyen al desarrollo de toda idea elevada por lo bella y virtuosa; que esto habrán realizado nuestros hermanos de Mataró, al esparcir con pródiga mano en aquella ciudad la sientemente de la racional y consoladora doctrina espiritista.

F.

UN COMUNICADO ⁽¹⁾

Señor Director de *El Nuevo Ideal*.

Muy distinguido señor nuestro: Permita usted que acogiéndonos á su reconocida imparcialidad y proverbial galantería, le supliquemos la concesión de un espacio en las columnas de su ilustrado periódico para hacer público el siguiente escrito, quedándole por tal fineza altamente reconocidos sus más atentos y afectísimos seguros servidores.—*Los espiritistas de Mataró*.

A El Semanario de Mataró.

Siempre se han distinguido los impugnadores del Espiritismo por la manifiesta sinrazón de sus ataques y por un desconocimiento absoluto de la doctrina que han pretendido combatir. Y como carecen de los argumentos que son indispensables en toda contienda seria, formal y razonada, de ahí que se vean obligados á proveerse de las armas que les ofrece el arsenal de la sátira, muy cómodas para los que en la humana comedia desempeñan el papel de Rigolettos y Cuasimodos, mas siempre impropias y denigrantes para

(1) Este escrito vió la luz en el número de *El Nuevo Ideal*, correspondiente al 24 de Junio.

el que las esgrime en ataque ó defensa de purísimos ideales cuyo exacto conocimiento deba conducirnos á la posesión de la virtud, de la verdad y de la belleza.

Acomodándose á esta regla general de procedimiento entre los neo-católicos, *El Semanario de Mataró*, periódico religioso, santo y culto (tres lemas que se destacan por lo grande de sus letras en la primera página del ejemplar que tenemos á la vista) publicó en su número 25, correspondiente al sábado 17 del actual, un escrito cuya intención nada tiene de religiosa ni de santa y en el que la cultura no parece por ninguna parte.

A propósito del meeting espiritista organizado por el «Grupo Iluro» de ésta, *El Semanario de Mataró* se salió de madre y hasta de madrastra en su afán por zaherir á los ilustrados espiritistas de Barcelona que, sin otro fin que el acendrado culto que profesan á la racional y consoladora doctrina, vinieron á tomar parte en aquel acto.

Y dando muestras de que no sabe siquiera ejercer el sentimiento de la hospitalidad, el periódico neo la emprendió contra los forasteros en tales términos, que éstos hubieran podido formarse un erróneo concepto de los hijos de esta población, si la inmensa concurrencia que asistió al «Teatro Euterpe», llenándolo por completo, no les hubiese demostrado con sus aplausos y con la benévola atención que les dispensó durante las tres horas que duró aquel acto de propaganda, que no en balde Mataró marcha por la senda de la civilización y del progreso, siendo los redactores de *El Semanario* tan sólo plantas exóticas que ni echarán nunca raíces ni conseguirán jamás saturar el ambiente con sus perfumes.

Y así, sin conocer á aquellos nuestros apreciables correligionarios y figurándose seguramente que al escribir para sus habituales lectores escribe para las Batuecas, *El Semanario* inventa deméritos, establece parentescos y falsea hechos de tan reciente suceso, que sin ningún esfuerzo se encuentra la comprobación de los mismos para esclarecimiento de la verdad y confusión de semanaristas neos. Dice que nuestra hermana D.^a Amalia Domingo y Soler escribió un drama que el gobernador civil de Madrid no creyó digno de representación. Pues bien, como D.^a Amalia no ha escrito nunca drama alguno y el gobernador de Madrid no ha podido por tanto indignarse de una cosa que no existe, *El Semanario de Mataró* ha infringido tan sólo en esto y por partida doble el octavo mandamiento. Añade luego que en el Congreso Universal Espiritista celebrado en Barcelona el año 1888, se oyeron los silbidos, dice, desde la cúspide del monumento á Colón. Es así que el éxito brillante alcanzado por dicho Congreso consignado queda en las extensas reseñas publicadas por los diarios de Barcelona, que archivado hemos para perpetua memoria de aquel memorable suceso y confusión de escritores católicos como los del semanario que nos ocupa; luego resulta otra infracción al 8.^o precepto del Decálogo. Ancha manga tendrá el articulista festivo de *El Semanario* en eso de infringir los mandamientos de la ley de Dios, especialmente el 8.^o, pues apenas termina una, ya tiene á mano otra infracción; véase: dice que el joven espiritista D. Quintín López es pariente del sargento que se insurreccionó ha poco en Navarra. Ningún trabajo le costaría á *El Semanario* saber quién es D. Quintín López; pues por lo visto no lo sabe, como no sabe nada de cuanto se relaciona con las personas y hechos espiritistas en que se ha ocupado; bastaría tan sólo dirigirse al doctor D. Saturnino López Novoa, dignidad de Chantre de la Iglesia Catedral de Huesca y autor de la obra *Exposición de los deberes religiosos. doctrina racionada y aplicada á las necesidades y circunstancias de la época presente* (un poco largo es el título), libro, deberes

y doctrina que sin duda desconocen los apreciables redactores de *El Semanario* y á cuyo libro contestó el López espiritista con otro libro titulado *El Catolicismo Romano y El Espiritismo*, que dedicó á aquel ilustrado clérigo. Diríjase por lo tanto al López católico que les dará razón del López espiritista y caerán en la cuenta de que estos López, amantes de exponer honrada, seria y razonadamente sus opiniones en materia religiosa, nada tienen de común con el López insurrecto ni con otros López que andan por estos mundos y que demuestran ser más fervientes devotos del Becerro de Oro, que fieles imitadores de las virtudes del *compañero* Jesús. (1)

Y de este modo sigue *El Semanario* discurriendo por el campo de la inventiva, que es un discurrir muy cómodo, sobre todo cuando se carece de razones ó se pretende plaza de gracioso; tan cómodo resulta el sistema, que si nosotros fuéramos á seguirles por tan mal camino, podríamos decir, con la misma sinrazón que á ellos asiste, por ejemplo: *Los redactores de El Semanario de Mataró han sido, según se dice, lanzados á golpes de báculo del palacio episcopal de Barcelona; y luego añadir: en el Congreso Católico últimamente celebrado, recibieron los señores congregados tan estrepitosa silba, que los ecos de las pitadas todavía repercuten en el otro lado del continente; y seguir diciendo: ahora resulta, según parece, que el autor del escrito inserto en El Semanario de Mataró titulado «Teatro Euterpe», es primo hermano de la Bella Chiquita, que por ofensas á la moral ha sido llevada á los tribunales de Madrid por la tan celebrada cuanto mojigata «Asociación de Padres de Familia.»* Y por este registro podríamos continuar hasta que se agotara la vena, lo cual no sucedería sin antes haberse agotado la paciencia de los lectores.

Dos periódicos espiritistas cita *El Semanario* y son á saber: la REVISTA DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS, de Barcelona, y *La Luz del Porvenir*. De ambos dice que son desconocidos, y para que esta afirmación resulte consecuente con las anteriores y se vea cómo hasta en esto de citar periódicos ha tenido mala mano el colega, diremos: mientras los ecos de *El Semanario de Mataró* apenas traspasarán los linderos de media docena de sacristías, siendo el regocijo de beatas y monaguillos á quienes seguramente tratará de imponer su especial cultura, la colección de la REVISTA DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS compuesta de 25 tomos equivalentes á los veinticinco años que cuenta de existencia, figura actualmente en la grandiosa Exposición Universal de Chicago, en donde no será fácil encontrar el nombre siquiera de *El Semanario*; y *La Luz del Porvenir*, esta luz que está apagada para los escritores semanaristas, no ha cesado durante quince años de llevar, con sus destellos, el consuelo y la esperanza á centenares de seres de uno y otro continente, mostrándoles por manera más clara que toda religión positiva haya mostrado, el por qué de la existencia presente y el verdadero concepto de la vida futura como consecuencia de la eterna ley de Divina Justicia.

Termina el escritor semanarista augurando, con beatífico celo y seráfica intención, se entiende, muchas silbas y patatazos á los «cómicos» y «cómicas» (así les trata) que debían tomar parte en el meeting. Pero esta vez el augurio le salió al colega un poquito desigual; *las honradas masas* no respondieron á la consigna, y lo que debió ser, á gusto de *El Semanario*, lluvia de silbidos y patatazos, se convirtió en espontánea salva de aplausos y ramillete de felicitaciones para los organizadores del acto y para cuantos en él tomaron parte,

(1) El llamarse *compañeros* de Jesús es una irreverencia que sólo se han permitido ciertos amigos de *El Semanario*. Los doce humildes *compañeros* que Jesús eligiera para que colaborasen en la obra de divulgación de su doctrina, sólo se atrevieron á llamarse *discípulos*.—(N. de la R.)

que siempre han sido los partidarios del fagot y del violón, los que con sus desplantes han hecho el mejor anuncio de los espiritistas, preparándoles el terreno para que resulte más provechosa la labor de nuestra propaganda.

Ahora, para terminar, vamos á dirigirnos en serio á *El Semanario de Mataró* y decirle: cuando pretenda ocuparse en Espiritismo, procure por lo menos ponerse de acuerdo con la Iglesia Católica, á fin de que no resulte incongruencia entre uno y otra en esta materia. En *El Espiritismo en el mundo moderno*, resumen de los estudios de una comisión de ilustrados jesuitas á quienes confió ese trabajo la *Santa Sede* y publicados en *La Civiltà Cattolica* hallará *El Semanario*, entre otras, las siguientes afirmaciones:

«Los hechos atribuidos al Espiritismo son demasiado ciertos y no pueden atribuirse así en montón á la mentira y á la impostura.»

«La realidad de esos fenómenos no puede ser desechada *sino por quien niegue todas las verdades históricas*»

Entiéndanse por lo tanto con esas lumbreras de la Iglesia Católica los no menos deslumbrantes redactores de *El Semanario de Mataró*.

MUCHAS GRACIAS ⁽¹⁾

Por lo visto, á los apreciables católicos de Mataró se les ha indigestado el triunfo que alcanzaron los espiritistas con motivo del meeting celebrado en el Teatro Euterpe el día 18 de los corrientes, y como no pueden desvirtuar el buen éxito obtenido ni negar que dicho acto tuvo lugar con *grande afluencia de gente*, lanzan respingos en forma de sueltos como el que leemos en un número de *El Cronista*, órgano del partido *liberal-conservador* de Mataró, llegado á nuestras manos (el periódico, no el partido) y que textualmente dice así:

Con grande afluencia de gente de mar y gente de determinado color político tuvo lugar en la mañana del pasado domingo un meeting, ó lo que fuere, espiritista, en el cual diversos oradores, que seguramente serán muy conocidos en su casa, si se exceptúa uno, el catedrático Sanz Benito, que lo es demasiado en la universidad de Barcelona, desarrollaron temas propios de la secta. El acto se celebró en el Teatro Euterpe, lo cual no parece muy propio para una propaganda, que presume ser propaganda religiosa. Esto ha dado motivo á que nuestro colega *El Semanario* á esos espiritistas les haya apodado de cómicos. Estamos conformes, permitiéndonos una ligera observación, la de que, en buena literatura, *cómicos* es sinónimo de *farsantes*. Y á esta última denominación nos atenemos nosotros para calificar á los espiritistas.

La mejor prueba de que los injustificados ataques de los católicos han dejado ha tiempo de causarnos molestia, es que vamos á contestar el suelto de *El Cronista*, que para mejor inteligencia (no podrá quejarse aquel periódico) hemos copiado íntegro.

En primer lugar, diremos que el Espiritismo no es una secta; ni siquiera es otra religión que pueda adicionarse al sinnúmero de religiones conocidas, entre las cuales ocupa un lugar bien insignificante por cierto la religión romana; el Espiritismo pretende ser *la verdadera Religión*, basándose en la verdad evangélica y la moral de Cristo, aceptándolas en toda su pureza, sin convencionalismos de escuela ni distingos de ninguna especie y con criterio abierto á toda clase de investigación científica. Por si *El Cronista* los desco-

(1) Publicado en el número de *El Nuevo Ideal* correspondiente al día 8 de los corrientes.

noce, que sí los desconocerá, de seguro, vamos á señalarle los que la doctrina espiritista tiene por sus

Fundamentos.

«Existencia de Dios.
Infinidad de mundos habitados.
Preexistencia y persistencia eterna del Espíritu.
Demostración experimental de la supervivencia del alma humana, *por la comunicación medianímica de los Espíritus.*

Infinidad de fases en la vida permanente de cada ser.
Recompensas y penas, como consecuencia natural de los actos.
Progreso infinito. Comunicación universal de los seres. Solidaridad.»
Para propagar esta doctrina, que tenemos por la más racional y consoladora (y así la estimaremos mientras los católicos, con razones, no con chiritogotas, dejen de probarnos que estamos en un error), aprovechamos cuantos medios se nos ofrecen, y no vemos por qué sea impropio un teatro para exponer nuestros principios; ¿caso nos dejarían hacerlo en las iglesias? Además, Jesús dijo: *en cualquier parte donde os juntéis invocando mi nombre, allí me tendréis en espíritu.* Por lo visto los católicos, á fuerza de no practicarlas, han acabado por olvidar las enseñanzas de Cristo.

Cierto que en buena (ó mala) literatura, *cómicos* es sinónimo de *farsantes*; pero ¿quiere decirnos *El Cronista* dónde halla la farsa, si entre los espiritistas que exponen honrada, clara y públicamente sus creencias, cual cumple á criaturas hijas de Dios y amantes de la verdad, ó entre los clérigos romanos que principian por hablar en lenguaje incomprensible para una mayoría inmensa, se visten de tan variada como estrambótica manera, comen, beben, cantan y no sabemos si también danzan durante el curso de sus funciones?

¿Cree de buena fe *El Cronista* que los espiritistas somos unos farsantes? Pues entonces apresúrese á enmendar el dictamen de los ilustrados jesuitas que, encargados por la Santa Sede de estudiar el Espiritismo, hicieron, entre otras, las siguientes afirmaciones: «*Los hechos atribuidos al Espiritismo son demasiado ciertos y no pueden atribuirse así en montón á la mentira y á la impostura...*» «*La realidad de esos fenómenos no puede ser desechada sino por quien niegue todas las verdades históricas.*»

Ha oído *El Cronista* hablar del Padre Lacordaire? Este ilustre orador y escritor católico, una de las más elevadas inteligencias de este siglo, fué quien pronunció contra la célebre obra de Straus, *Vida de Jesús*, una serie de sermones que alcanzaron resonancia en toda Europa. Oiga, pues, el apreciable periódico conservador lo que dice el Padre Lacordaire, respecto á los fenómenos espiritistas, en una carta que dirigió á Mad. Swetchine, fechada en Flavigny en 29 de Junio de 1853, y publicada en 1865: «*En todos los tiempos había modos más ó menos raros de comunicar con los espíritus, sólo que antes se hacía misterio de lo que ahora se ha convertido en fórmula popular. Tal vez por esa divulgación se propone Dios que el hombre no olvide que hay dos mundos: el de los Cuerpos y el de los espíritus.*»

¿Le parece al semanario católico-liberal-conservador que el Padre Lacordaire es otro farsante?

¿Quiere más testimonios de origen parecido á los apuntados?

Ahora oiga: Podremos los espiritistas estar equivocados, pero nos guía la mayor buena fe. No somos farsantes, pues no hay ningún móvil interesado en nuestra propaganda, que sólo está inspirada en el más profundo amor á la verdad. Nos dirigimos á las almas sencillas y buenas, que viven en perpetua

duda por la lucha entre su inteligencia, que rechaza las imposiciones dogmáticas de las religiones positivas, y su corazón, que no admite las áridas y frías afirmaciones del materialismo; almas que, entristecidas ante el espectáculo de las miserias y pequeñeces humanas, buscan en vano un ideal que satisfaga sus aspiraciones espirituales, sirviéndolas de estímulo para perseverar en la virtud y el bien y de consuelo poderoso en las adversidades de la vida (1).

¿Son tan elevados los móviles que inspiran á *El Cronista* y á los católicos para su propaganda? Pues entonces deje de motejarnos, discuta seria, formal y razonadamente la doctrina espiritista, poniendo de manifiesto sus errores, si los encuentra, y de este modo habrá colaborado, como creemos colaborar nosotros, en la obra de llevar luz á la inteligencia y fuego al corazón, para que la una aprenda y el otro sienta el verdadero modo de comprender y adorar á Dios.

No podrá quejarse *El Cronista*; á cambio de un suelto, le damos un artículo citándole testimonios que suponemos sean de su agrado y podrán instruirle en lo que al parecer desconoce, es á saber: *la doctrina espiritista*.

A *El Semanario de Mataró*, citado en el suelto objeto de estas líneas, le contestaron debidamente nuestros hermanos de esa población, desde las columnas de *El Nuevo Ideal*, cuya generosa hospitalidad no sabemos cómo agradecer. Por nuestra parte, ni siquiera nos hemos preocupado en rascar la cáscara bajo la cual tal vez nos hubiera sido fácil hallar, en el articulista de aquel periódico neo, la *pulpa encenagada en el barro de las pasiones* de que nos hablara una ilustrada persona de Mataró, el mismo día en que tuvo lugar el meeting espiritista. Allá se las haya el joven católico de *El Semanario*, con la extraña moral que le distingue y que le ha conquistado la poco envidiable reputación de que goza; no le envidiamos la suerte, antes al contrario, sentimos por él la más profunda conmiseración.

Y esto dicho, terminamos por hoy repitiendo á los dos semanarios, que con sus destemplanzas nos han dado motivo para hacer propaganda espiritista, la frase que estampamos como epígrafe de este artículo:

Muchas gracias.

JOSÉ C. FERNÁNDEZ.

Barcelona, 26 Junio de 1893.

VOZ DE CORDURA

Hacemos nuestras las siguientes palabras que publica en *La Ilustración Espírita*, de Méjico, el ilustrado escritor D. Ovidio Rebaudi, en un notable artículo lleno de atinadas observaciones respecto a la mediumnidad. Hablando de los espiritistas aficionados al fenómeno, dice el Sr. Rebaudi que se halla muy generalizada esta tendencia, y lamentase de ello, porque es hijo de la curiosidad y conduce á la rutina.

El fenómeno atrae muchos prosélitos «que frecuentan las sociedades por pasar el rato, del mismo modo que la gente de mundo frecuenta los teatros y los centros sociales. No llevan otro objeto que entretenerse un poco, matar el tiempo como se dice vulgarmente; pero nada adelantan en cuestiones de Espiritismo, ni se hacen mejores, ni algo aprenden. Son los mismos hoy que ayer, y lo mismo ayer que el primer día de su iniciación.

»Otros, en cambio, los que descubren poseer alguna mediumnidad, se entregan en sus casas á la provocación de fenómenos y, con tanta impremeditación como poca es la preparación que tienen,

(1) *Hojas de Propaganda*; n.º 26; Exposición sumaria de la doctrina espiritista.—Al lector.

hacen públicos los resultados de sus sesiones, refieren las cosas más inverosímiles y hacen propaganda de cantidad de absurdos que han aprendido de los espíritus que les asisten, ó de quienes se creen asistidos. Estos son los encargados de destruir todo lo que de serio y bueno se haga en el Espiritismo, son los encargados de dar tema á los tinterillos de la sección noticiosa de los diarios, que escriben y juzgan de todo con un criterio análogo al que poseen los espiritistas de que nos vamos ocupando.»

Como se ve, en todas partes se alza la voz de cordura para corregir el extravío de los *espiritistas*, y esperamos que en esta contienda acabará por triunfar la ilustración.

(De *La Revelación*.)

GRUPO ESPIRITISTA DE SEÑORAS DE ALICANTE

Esta asociación, que se dedica con preferencia al socorro de los necesitados, celebró sesión extraordinaria el día 4 del pasado mes, para conmemorar el primer aniversario de su fundación. Tuvo lugar dicha sesión en el local de la «Sociedad de Estudios Espiritistas», que se hallaba adornado con flores de tiempo y flores artificiales, destacándose los retratos de Allan Kardec y de Amalia Domingo y Soler.

En la imposibilidad de hacer una reseña de tan importante fiesta espiritista, por la cual felicitamos entusiastamente al Grupo alicantino de señoras, hemos de limitarnos á reproducir el programa:

- 1.º Pieza ejecutada al piano por la señorita Lolita Campos.
 - 2.º Apertura de la sesión por la presidenta D.^a Teresa Bosch de Peñalva.
 - 3.º Lectura de la Memoria por la secretaria señorita Josefa García, y trabajo haciendo resaltar la diferencia en el modo de proceder de la mujer católica y de la espiritista.
También dió cuenta de lo recaudado por las socias y distribuído por las mismas entre enfermos necesitados, ascendiendo á un total de 693'75 pesetas.
 - 4.º «La primera lágrima,» pieza ejecutada al piano por la señorita Piedad Reus.
 - 5.º Discurso sobre la Caridad, por D.^a Asunción Lledó.
 - 6.º y 7.º Poesías sobre la mujer, recitadas respectivamente por las niñas Angelita y Elvira Guiner.
 - 8.º Poesías dedicadas á las hermanas espiritistas, leídas por D.^a Juana Daguino.
Intermedio de algunos minutos, durante el cual se pasó la bolsa para socorro de los pobres, recogién dose 32 pesetas.
 - 9.º Poesía sobre la mujer y la caridad, leída por la señorita Paquita Crespo.
 10. Pieza al piano por la señorita Lolita Campos.
 11. Poesía leída por la señorita Pepita Guiner.
 12. Trabajo leído por D.^a Mariana Pastor.
 13. Intermedio de piano por la señorita Piedad Reus.
 14. Poesía á la Caridad, leída por la niña Elvira Santelices.
 15. Poesía dedicada á las «Protectoras de los Pobres,» leída por la señorita Lolita Pérez.
 16. Discurso por D. Antonio Campos.
 17. Lectura de un trabajo por D. Rafael Berenguer.
 18. Discurso por D. Rafael Chapuli, presidente de la «Sociedad de Estudios espiritistas.»
 - 19 y 20. Discursos por D. José Ruiz y D. José M.^a Santelices.
- Resumen por la señora Presidenta.
-